

OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA DAVLAT TILINI O'QITISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMI

Anvarova Mohinur Feruz qizi

SamDAQU "O'zbek tili va adabiyoti" kafedrası o'qituvchisi

Abduraxmonov Dostonbek Davron o'g'li

SamDAQU "O'zbek tili va adabiyoti" kafedrası uslubchisi

Annotatsiya. Maqolada oliy o'quv yurtlarining ta'lim rus tilida olib boriladigan guruhlarida o'zbek tilini o'qitish bilan bog'liq muammolar, darslar tarkibida o'zbek adabiyotini o'qitishdagi xatoliklar, ularning sabablari va bartaraf etish yo'llari xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, o'zbek adabiyoti, adabiy ta'lim dasturi, zamonaviy adabiyot, muammo, sabab, yechim, timsol, daraja, savol va topshiriq, yo'naltirish, milliy ruh, madaniy to'siq, ruhiy-axloqiy tarbiya, milliy madaniyat, jarayon, sinfdan tashqari o'qish.

Annotation. The article discusses the problems associated with the teaching of the Uzbek language in the Russian-language groups of higher education, errors in the teaching of Uzbek literature in the classroom, their causes and ways to overcome them.

Keywords: Uzbek language, Uzbek literature, literary education program, modern literature, problem, cause, solution, emblem, degree, question and assignment, orientation, national spirit, cultural barrier, spiritual and moral education, national culture, process, extracurricular reading.

Аннотация. В статье говорится о проблемах, связанных с преподаванием узбекского языка в русскоязычных группах высших учебных заведений, ошибках в преподавании узбекской литературы на уроках, их причинах и путях их устранения.

Ключевые слова: узбекский язык, узбекская литература, программа литературного образования, современная литература, проблема, причина, решение, символ, уровень, вопрос и задание, направленность, национальный дух, культурный барьер, духовно-нравственное воспитание, национальная культура, процесс, обучение за пределами класс.

Ma'lumki, O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari rus guruhlarida ko'p yillardan buyon o'zbek tili davlat tili sifatida o'qitiladi va bu borada tuzukkina tajriba to'plangan, anchagina pedagogik vositalar ham yaratilgan. Oliy o'quv yurtlari ta'lim rus tilida olib boriladigan guruhlarida o'zbek tili bugunga qadar: "...talabalarining o'z mutaxassisliklari doirasida erkin muloqot yurita olishlari va davlat tilida ...ish yurita bilishlari» maqsadida o'rganiladi [Dastur 2013: 3-4] va bunga jami 76 soat (faqat 1-kursda) vaqt ajratilgan. Bugungi kunda davlat tilini o'rganishda bu maqsad bilan chegaralanib bo'lmaydi. Qolaversa, o'zbek tilini o'rganish oliy ta'limning yuqori bosqichlarida ham davom ettirilishi, kurslar yuqorilab borgani sari til materiallari kamayib adabiy materiallar ustida ishlash jarayoni shakllantirilishi va rivojlantirilishi maqsadga muvofiqdir. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini bitirib oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirgan (aslida, ularning 90 foizi o'zbek millatiga mansub) rus guruhlar talabalaridan DTS talabi bo'yicha ikki ming atrofida o'zbekcha so'z va birikmalarni bilish talab qilinadi. OTM talabalar uchun yaratilgan "O'zbek tili" darsligi ham o'zbek tilini o'rgatishga qaratilgan bo'lib, unda o'zbek adabiyoti namunalaridan: "Holatni ifodalash", "Fikrni mantiqiy bog'lanishli ifodalash" [Muxiddinova 2012] singari bir qator mavzular doirasida foydalanilgan. Rusiyazon auditoriya uchun tuzilgan "O'zbek tili" darsligida adabiy materiallarga bevosita badiiy asar sifatida murojaat qilinmay, ularga: a) grammatik bilimlarni mustahkamlash yoki matnning lingvistik tahlil qilish; b) nutq o'stirishda yordamchi vosita; v) o'zbeklarda shunday yozuvchi yoki shoir yashab o'tgani, ularning shaxsi va asarlari haqida xabardor qilish maqsadida yondashilgan [Muxiddinova

2012]. Ya'ni adabiy materiallar darslikda dastur talabalaridan kelib chiqqan holda taqdim etilgan.

Lekin, afsuski, hatto shunday maqsad asosida ham talabalarda kommunikativ vaziyatni his ettirish ko'nikmasini shakllantirish masalasi nazardan chetda qolgan. Natijada, oliy o'quv yurtlari rus guruhlar talabalar yetarlicha o'zbekcha so'zlarni bilganlari, ma'lum mavzuda shablon asosida suhbatlasha olganlari holda erkin muloqotga kirisha olmayaptilar. Buning sababi shundaki, talabalar, avvalo, nutqiy vaziyatni his eta olmaydilar. Qolaversa, ular madaniyatlararo kompetensiyaga ham ega emaslar. Talabalar o'zbek adabiyoti namunalari bilan badiiy matn sifatida yaqindan tanishsalargina, ularda madaniyatlararo kompetensiya shakllanishi mumkin. Shundan keyin ular o'zbekcha so'zlarnigina emas, balki ayni so'zlar ishlatiladigan vaziyatni ham, o'zbekcha so'zning zimmasiga yuklangan vazifani ham his etadigan bo'lishadi. Har qanday tilda muloqotga kirishayotgan odam tilning grammatik qoidalaridan ham ko'ra o'sha tilning muloqot qoidalarini yaxshi bilishi taqozo etiladi. Bugungi kunda davlat tilini bilish har qanday mutaxassis uchun hayotiy ehtiyojga aylanib borayotgan ekan, bu jarayonda o'zbek tili darslarida o'zbek adabiyotini o'rganish bosqichiga o'tish, o'zbek tilidagi badiiy matnga badiiy asar tarzida yondashish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Chunki badiiy adabiyot, u qog'oz yoki elektron ko'rinishda bo'ladimi, ruhiy-axloqiy tarbiya berish, estetik zavq olish va intellektual faoliyat ko'rsatish manbai bo'lish bilan birga til o'rganishda alohida ahamiyatga ega bo'lgan vosita hamdir. Ma'lumki, har qanday tili o'rganilayotgan xalqning madaniyati, milliy mentaliteti shu elning adabiyotida to'liq aks etadi. Bundan tashqari, o'rganilayotgan tilning bor go'zalligi, injaliklari ham uning badiiy

soʻzida yorqinroq namoyon boʻladi. Shu bois talabaning oʻzi oʻrganayotgan tilda badiiy asar oʻqishi unga yangi madaniyatni, atrofidagi odamlarni bilishdan tashqari, oradagi madaniy begonalikni yoʻqotish, tili oʻrganilayotgan xalqning milliy psixologiyasini anglash, shu xalqning maʼnaviy ildizlarini his etish imkoniyatini ham beradi. Har qanday faoliyatning samaradorlik darajasi maqsadning nechogʻlik toʻgʻri tayin etilgani bilan oʻlchanadi. Shu maʼnoda oʻzbek tilini oʻrganayotgan talabalarga oʻzbek adabiyotini oʻqitishning maqsadini: oʻzbek xalqining umuminsoniy maʼnaviy meʼzonlariga muvofiq keladigan, ammo faqat oʻzigagina xos boʻlgan maʼnaviy-axloqiy qadriyatlarini biladigan, oʻzbek soʻzining qudrati va injaliklarini his qiladigan, oʻzbekcha qochirimlarni, oʻzbekona yumorni anglaydigan, oʻzbek xalqining milliy ruhiyatini tuyish va shu asnoda, oʻzbekning milliy mentalitetini boshqalardan farqlay oladigan hamyurtlarni shakllantirish – tarzida belgilash maqsadga muvofiq boʻladi. Erishilishi nazarda tutilgan bu maqsad oʻziga xos vazifalarning belgilanishi va ularning bajarilishini ham taqozo etadi. Shuning uchun ham pedagogik amaliyotda vazifalarni toʻgʻri aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalarga oʻzbek adabiyotini oʻqitishning vazifalari: butunlay boshqacha ruh va boshqa oilaviy muhitda shakllangan talabalarni oʻz fikrini oʻzbek tilida yozma va ogʻzaki tarzda fasohat bilan, ravon va savodli bayon qila oladigan, oʻzbek adabiyoti namunalari asliyatda oʻqiydigan, uni tushunib munosib baholay oladigan, tahlillay biladigan hamda shu asnoda oʻzbeklar orasida oʻz soʻziga ega boʻlib oʻrinni topa oladigan qilib tarbiyalashdan iboratdir. Talabalarda koʻp asrlik oʻzbek adabiyoti namunalari oʻrganish, uni anglash hamda tahlil qilish malakalarini shakllantirish, barcha milliy adabiyotlar uchun umumiy boʻlgan, shu bilan birga faqat oʻzbek adabiyotigagina xos nazariy bilimlarni hosil qilish ham oʻzbek adabiy taʼlimi vazifalari sirasiga kiradi. Talabalar uchun oʻzbek adabiy taʼlimining maqsad va vazifalari adabiyot predmetining mazmunini ham belgilab olishni taqozo etadi. Oʻzbek xalq ogʻzaki ijodidan materiallar, zamonaviy adabiyot va oʻzbek mumtoz adabiyoti namunalari, shu bilan birga oʻqilgan asarlarni tushunish va tahlil qilish malakalarini shakllantirish uchun zarur boʻlgan miqdordagi nazariy maʼlumotlar oʻzbek adabiyotini nooʻzbek auditoriyada oʻqitishning mazmunini tashkil etadi.

Hamonki, oʻzbek adabiyotini «Oʻzbek tili» darsligiga ilova shaklida oʻqitish nazarda tutilar ekan, oʻrganiladigan asarlar badiiy qimmatiga qarab saralanishi, bilim oluvchilarning ijtimoiy holati, yosh xususiyatlari, intellektual imkoniyatlari hamda dunyoqarashining rivojlanish darajalarini hisobga olgan holda joylashtirilishi maqsadga muvofiqdir. Oʻzbek tilini oliy maktabda oʻqitishning dastlabki bosqichida oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi namunalari oʻrganish ustuvor boʻlgani tuzuk. Oʻzbek tili mashgʻulotlari oliy taʼlim tizimining ikkinchi bosqichida ham davom ettirilishi va bu bosqichda zamonaviy oʻzbek adabiyot namunalari oʻrganish maqsadga muvofiq boʻladi. Tavsiya etilgan materiallarni oʻrganishda talabalarni badiiy asarni ifodali oʻqish, tahlil etish, asar zamiriga singdirilgan milliy ruhni anglash, his qilish, matnlarning janr xususiyatlarini ajrata olish, badiiy hodisa haqidagi

fikrlarini oʻzbek tilida ravon, taʼsirchan, savodli, maʼlum izchilikda bayon qilish koʻnikmalarini shakllantirish va takomillashtirishga yoʻnaltirish, oʻrganganini oʻz milliy adabiyoti namunalari bilan taqqoslay olish, ularning oʻxshash yoki farqli tomonlarini ajrata bilishiga alohida ahamiyat berish maqsadga muvofiq boʻladi. Mazkur bosqichda milliy adabiy taʼlim boʻyicha olingan bilimlarni nazarda tutgan holda nazariy maʼlumotlarni oʻrgatishga ham eʼtibor qilinishi oʻzbek tilini mukammal oʻzlashtirish imkoniyatini beradi. Oʻzbek mumtoz adabiyotidan namunalar oʻrganish oliy oʻquv yurtlari oʻzbek tili taʼlimining uchinchi bosqichida amalga oshiriladi. Oʻzbek klassik adabiyoti namunalari hajmidan kelib chiqqan holda ularning asli yoki nasriy bayoni bilan tanishish, ularni idrok etish, mohiyatiga kirib tahlil qila bilish talabalardan anchagina ham aqliy, ham ruhiy zoʻriqishni talab qiladi. Avvalgi ikki etapda olingan bilim, shakllangan koʻnikma va malakalar oʻzbek mumtoz adabiyoti bilan ishlashda asos boʻladi. Oliy maktablar uchun tuzilgan “Oʻzbek tili” darsligida tavsiya qilinayotgan adabiy materiallar ustida ishlash boʻyicha tushunarsiz soʻzlar lugʻati, uch darajadagi savol-topshiriqlar hamda talabaga notanish boʻlgan adabiy janrlar xususidagi nazariy maʼlumotlar kabi maxsus didaktik ashyolar taqdim etilishi joiz. Har qanday badiiy matn ustida ishlaganda ularning didaktik tahlili uchun muhim ahamiyat kasb etadigan savol va topshiriqlar uch darajada: 1-daraja. Matn mazmuni yuzasidan savol va topshiriqlar; 2-daraja. Matndagi milliy ruhni anglash uchun savol va topshiriqlar; 3-daraja. Fikrlash va munosabat bildirish uchun savol-topshiriqlar tarzida taqdim etilishi oʻrinli boʻladi. Bunda birinchi daraja “oʻrta”, ikkinchi daraja “yaxshi” va uchinchi daraja “aʼlo” baho mezoni boʻlib xizmat qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, oʻzbek tilini oʻrganish jarayonida oʻzbekcha badiiy asarlardan foydalanish til oʻrganish samaradorligini oshirish garovidir.

Adabiyotlar:

1. Dastur. Oliy oʻquv yurtlari uchun. "Oʻzbek tili". –T.: OʻzDJTU, 2013.
2. Muhiddinova X.S., Salisheva Z.I., Poʻlatova X. S. Oʻzbek tili. OTM rus guruhlar uchun darslik. – T.: “Oʻqituvchi”, 2012. (304)
3. Muxiddinova Xadicha. Oʻzbek tili. – M.: MGLI, 2013. (304)

